

UDC 296.731

ON THE QUESTION OF THE RELIGIOUS BELIEFS OF THE QUMRAN COMMUNITY

Dorofeeva Tatyana

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 296.731

К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ КУМРАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Дорофеева Татьяна Геннадьевна

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the religious beliefs of the Qumran community (Jewish sect). The author shows the peculiarities of the ideology of the Qumranites in comparison with Judaism and characterizes the complex of dualistic, eschatological and Messianic ideas of the members of the community, as well as their doctrine of pre-destination.

Аннотация

Статья посвящена религиозным убеждениям Кумранской общины (иудейская секта). Автор показывает особенности идеологии кумранитов в сравнении с иудаизмом и характеризует комплекс дуалистических, эсхатологических и мессианистических представлений членов общины, а также их учение о предрешении.

Keywords: dualism, ideology, Qumran library, Qumran community, messianism, pre-destination, eschatology.

Ключевые слова: дуализм, идеология, Кумранская библиотека, Кумранская община, мессианизм, предрешение, эсхатология.

Кумранская община – название иудейской секты ессеев, которые жили на территории нынешнего Хирбент-Кумрана (западное побережье Мертвого моря в Иордании) примерно с начала II в. до н.э. и до Иудейской войны 66-73 гг. н.э.

Считается, что ессеи имели отношение к написанию Свитков Мертвого моря (Кумранская библиотека), которые были найдены в 11 пещерах Хирбет-Кумрана. Данные манускрипты позволяют судить о социальной структуре общины, ее хозяйственной деятельности и религиозных воззрениях.

Не исключено, что некоторые положения учения Кумранской общины документально не изложены, т.к. из ряда текстов Кумранской библиотеки следует, что «надзиратели» и «вразумляющие» устно изъясняли новичкам («новициям»), прошедшим испытательный срок, основы секретного учения общины. Такой вывод делает И.Д. Амусин, исследуя Устав общины в книге «Кумранская община» [1,151]. Флавий сообщает о ессеях, что им запрещалось, даже под страхом смерти, разглашать людям из внешнего мира учение секты.

Тем не менее, на основе имеющихся рукописей можно определить некоторые воззрения кумранитов, которые обособились от иудейского общества. Они противопоставляли себя официальному культу и считали всех его приверженцев «нечестивыми отщепенцами», а себя самоидентифицировали как «истинный Израиль». Говоря о соблюдении Моисеева закона, обитатели Кумранской общины

имели в виду учение в том виде, в каком оно «раскрыто сынам Цадока – священникам, охраняющим Союз и истолкователям Его воли» [1,153].

Расхождения с официальным иудаизмом у ессеев выразились в:

- отказе от участия в храмовом культе (потому, что они считали Храм оскверненным «нечестивыми» первосвященниками);

- отождествлении всего Израиля вне Кумрана с «сынами Тьмы» и царством Велиала;

- привнесении нового содержания в обряд ритуальных омовений (омовения ессеев должны были предваряться полным и глубоким раскаянием, чего не требовал иудаизм, где обряд омовения служил средством механического очищения от болезней, прикосновения к «источникам нечистоты» и от грехов);

- пользовании особым календарем, что влекло за собой несовпадение иудейских и ессейских религиозных праздников.

В отношении Иерусалимского Храма необходимо отметить, что ессеи по-прежнему почитали его, делали в его пользу солидные денежные отчисления, а оскверненным считали его лишь временно. Все это свидетельствует о специфических идеологических воззрениях кумранитов.

Представляет большой интерес комплекс дуалистических, эсхатологических и мессианистических представлений членов общины, а также их учение о предрешении (предопределении).

Согласно дуалистическому учению Кумранской общины весь мир разделен на два противоположных и вечно враждующих между собой царства:

- добра, света, праведности;
- зла, тьмы, нечестия.

Борьба между этими двумя лагерями составляет содержание всей истории человечества. К царству света члены общины относили лишь себя, а к царству тьмы – весь остальной мир, лежащий вне пределов Кумранской общины. В космосе во главе царства света, по учению кумранитов, стоит архангел Михаил, а царство тьмы возглавляет «князь Тьмы» Велиал, от которого исходят три «западни» на земле: разврат, богатство и осквернение (Храма). На земле Праведному учителю противостоит Нечестивый священник, а Мелхиседеку (праведный царь) – Малкиреша (нечестивый царь).

В конце земного мира борьба между этими двумя силами должна завершиться сокрушительным поражением «сынов Тьмы» и торжеством «сынов Света». Подробный сценарий этой войны и грядущей завершающей битвы изложен в свитке Войны (Война «сынов Света» против «сынов Тьмы»): она будет длиться 40 лет; состоится семи битв – в трех одержат победу сыны Света, а в трех – сыны Тьмы и только в седьмой, последней битве «сыны Тьмы» будут окончательно повержены. С большой отчетливостью и полнотой дуалистическая доктрина ессеев изложена в их Уставе, из которого следует, что оба лагеря, находящиеся на противоположных полюсах – света – тьмы и добра – зла со всеми их ангелами и духами сотворены единым Богом. Это ясно видно из следующего утверждения: «Ибо только ты один Бог живой и, кроме тебя, нет никого» [1, 154].

Представляет интерес, как рассматривали взаимоотношения души и тела в свете своей дуалистической концепции члены Кумранской общины. Если дуализм Платона (V-IV вв. до н.э.) рассматривает тело как могилу божественной души (тело по отношению к душе является чем-то чужеродным), то по кумранскому учению между телом и душой нет противоречия – они находятся в единстве и гармонии; противоречие же, утверждали кумраниты, заключено не внутри человека, а вне его – между силами Света и Тьмы.

Здесь можно наблюдать параллели с персидским дуализмом, одной из доктрин учения Заратустры, но между ними есть и кардинальные различия: кумраниты во всех аспектах своего учения (включая доктрину дуализма) строго монотеистичны, а зороастризм учит, что оба царства – Света и Тьмы – совершенно самостоятельны и даже созданы разными Божествами (добрый дух Ахура Мазда и злой дух Ангро Манью являются сыновьями-близнецами Бесконечного времени).

По выражению И.Д. Амусина если персидский дуализм можно назвать последовательным и абсолютным, то дуализм кумранской общины, лишь относительным, т.к. обе противоборствующие силы этого дуализма созданы единым Богом [2,176]. В конечном итоге дуализм Кумранской общины был идеологическим обоснованием удаления «сынов Света» в пустыню и полного их разрыва с остальным иудейским обществом.

Тесно связана с учением о дуализме другая важнейшая религиозная доктрина ессеев – учение о предестинации. В соответствии с этим учением, Бог, создав царство «сынов Света» и «сынов Тьмы» заранее предопределил все их поведение и судьбу. Учение кумранитов о предестинации, как неоднократно отмечалось в литературе, на много веков опередило доктрину Жана Кальвина (1509-1564 гг.), женеvского реформатора об «абсолютном предопределении»; согласно этой теории Бог, еще до сотворения мира предопределил одних людей к спасению, других – к гибели, и этот приговор Бога неизменен.

В кумранском Уставе мысль о предопределении выражена весьма ясно: «от Бога знаний (происходит) все сущее и будущее; и еще до их бытия Он предначертал все их планы. И когда они станут теми, кем им предназначено было стать в соответствии с Его славным предначертанием, они выполнят свое дело, и ничто не может быть изменено» [9]. В одном из Благодарственных Гимнов говорится: «И прежде чем Ты создал их, Ты знал все их деяния во веки веков (ибо без Тебя ничто) не делается и ничто не познается без Твоей воли» [3]. В своих произведениях Флавий подтверждает, что ессеи были последовательными детерминистами. В «Иудейских древностях» он пишет: «Племя ессеев полагает, что предопределение является господином всего и все случающееся с людьми не может происходить без этого предопределения» [4].

Но у кумранитов (также как в иудаизме и христианстве) учение о предестинации сочетается с принципом свободного волеизъявления каждого человека, возможностью свободного выбора своих поступков. Здесь мы видим явные противоречия между всеобщей предопределенностью и обусловленностью всех поступков человека и его свободой воли и ответственностью за грехи. И.Р. Тантлевский в «Истории и идеологии Кумранской общины» по этому поводу приводит слова западного исследователя Е. Меррилла из его монографии «Кумран и предестинация»: «Предестинация не противоречила свободной воле...Если это кажется нам иррациональным, это так и должно быть, ибо мы, подобно кумранским отшельникам, должны воспринимать крайние проявления жизни и смерти верой, а не разумом». Сам И.Р. Тантлевский говорит: «Отчасти согласовать предестинацию и свободу воли можно, как кажется, и на рациональном уровне. Так, постигая Предначертания и Замыслы Творца, кумраниты оказываются не слепым орудием в руках Провидения, но сознательными сотворцами, сотрудниками Господа, добровольно и свободно осуществляющими Божественный План, творящими Его Волю» [8].

Из этих двух идеологических концепций – дуализма и предестинации вытекает две другие – концепция об «избранничестве» членов общины и, напрямую связанная с ней сотереологическая концепция.

По учению кумранитов, если все люди изначально разделены на два противоположных лагеря – добра и зла, света и тьмы и участь каждого человека предопределена, то только они, члены общины, являющиеся «сынами Света», избранные Божественной благодатью будут спасены в будущей

жизни, а все остальные люди, отвергнутые Богом, погибнут.

Кумранская-ессейская концепция «избранничества» отличается от нормативной иудейской в том пункте, что иудаизм считал «избранным» целый этнос, весь еврейский народ, а кумраниты выдвигают на первый план этическое начало (т.е. лучшие в моральном и нравственном отношении индивиды); но концепция «избранничества» (и связанная с ней концепция спасения) кумранитов пока не разрывает связи с этносом («избранные» из иудеев).

Здесь уместно сравнение кумранской сотериологической концепции с христианской. Христианское учение о спасении имеет параллель с кумранской доктриной в том плане, что спасутся лучшие из людей (в смысле морали и нравственности), исповедующие веру Христову, но независимо от принадлежности к тому или иному этносу. Исходя из этого, с достаточной долей условности, можно говорить о том, что кумранско-ессейское сотериологическое учение может быть названо промежуточным звеном между иудейской ветхозаветной и христианской сотериологической доктринами.

Кумранская эсхатология берет свое начало в ветхозаветной эсхатологии и является ее дальнейшим развитием и разработкой. Ветхозаветная эсхатология преимущественно представлена в пророческой литературе. Видения пророков относились к весьма неопределенному будущему. Приведем знаменитое место у Исайи: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4).

Характерной чертой религиозной идеологии кумранитов является уверенность в том, что мир уже вступил в эсхатологические времена и приход «последнего срока» весьма близок. Основы эсхатологических представлений кумранитов заключались в презумпции, что зло и тьма имеют ограничение не только в противодействии им добра и света, но также и ограничение в самом времени: зло в мире вовсе не принцип правомерности, но дефект, который будет исправлен и устранен силами добра в «конце времен».

Эсхатологические идеи и ожидания тесно связаны с распространенной на Востоке мечтой о приходе чудесного Избавителя и Спасителя – Мессии. У кумранитов, можно предположить, одним из источников идей мессианизма было представление об ограниченности человека, как в физическом, так и в интеллектуальном и духовном плане. В одном из Гимнов записано: «И что же представляет собой человек? Прах земной он... (из глины) вылеплен, и в прах возвращение его... Я есть прах и пыль. И о чем могу я помыслить без Твоего желания, и что замыслить могу без воли Твоей, и как укреплюсь без того, чтобы Ты не поставил меня» [1, 162]. Ту же мысль читаем в Уставе: «Он из глины вылеплен, и к праху его устремление. Что возразит глина и творение руки? И какой совет поймет?» [9].

Из таких представлений возникает потребность в посреднике между Богом и людьми. В вет-

хозаветные времена такими посредниками, очевидно, являлись пророки, а у кумранитов, по всей видимости, Учитель праведности, который непосредственно из «уст Бога» узнавал все божественные предначертания и указывал путь, которым надо идти.

В кумранских рукописях, затрагивающих вопрос мессианизма, встречаются понятия как Мессия, так и Мессии. В настоящее время запутанный вопрос о двух Мессиях недостаточно изучен. По учению кумранитов о двух Мессиях-помазанниках – Мессии-священнике и Мессии – «помазаннике Израиля» бесспорный приоритет отдается первому: на мессианской трапезе последнему разрешено протянуть руку за хлебом лишь после Мессии-священника.

Таким образом, Кумранские рукописи свидетельствуют о противопоставлении ессеев иудейскому обществу согласно сформулированным идеологическим положениям, связанных с дуализмом, эсхатологией, мессианизмом и учением о предрекаемой.

Литература

1. Амусин И.Д. Кумранская община. – М., 1983.
2. Амусин И.Д. Рукописи Мертвого моря. – М., 1961.
3. Идеология и организация кумранской и раннехристианской общин, «Генезис христианства – 1» [Электронный ресурс]. URL: http://samlib.ru/s/sysoin_a/hist02.shtml (дата обращения 15.03.2024).
4. История иудеев I в. [Электронный ресурс]. URL: <https://litbook.ru/article/10440/?ysclid=lue9nxeia3174421753> (дата обращения 16.03.2024).
5. Кумранская община // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravenc.ru/text/2462245.html> (дата обращения 16.03.2024).
6. Протоиерей Александр Мень. Кумранская община и христианство [Электронный ресурс]. URL: <http://alexandrmen.ru/books/mirbibl/kumran.html> (дата обращения 21.03.2024).
7. Протоиерей Тимофей Буткевич. Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/-Timofej_Butkevich/jazychestvo-i-iudejstvo-ko-vremeni-zemnoj-zhizni-gospoda-nashego-iisusa-hrista/ (дата обращения 26.03.2024).
8. Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины [Электронный ресурс]. URL: <https://studylib.ru/doc/2552032/istoriya-i-ideologiya-kumranskoj-obshhiny?ysclid=luea-7y0pqqw367315073> (дата обращения 28.03.2024).
9. Устав общины [Электронный ресурс]. URL: <http://khazarzar.skeptik.net/books-/ustav.htm> (дата обращения 28.03.2024).
10. Флавий Иосиф. Иудейская война [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Is-torija_Tserkvi/iudeiskaya_voina/ (дата обращения 27.03.2024).